

Avaliação de protocolo de Reconciliação Medicamentosa Farmacêutica

Greyzel Emilia Casella Alice Benke

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Brazil

ORCID: 0000-0003-4326-018X

Gilson Yukio Sato

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Brazil

ORCID: 0000-0001-7786-9191

Resumo — O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da implantação de um protocolo para a melhoria do processo de Reconciliação de Medicamentos (RM) em um hospital de Curitiba, Paraná. O protocolo busca aumentar a adesão ao ajuste da terapia medicamentosa, por meio da intervenção do farmacêutico, que realiza tal ajuste com a concordância de um médico, o que caracteriza a adesão. Essa intervenção é decorrente de discrepâncias não justificadas da prescrição hospitalar com a lista de medicamentos domiciliares. A avaliação do protocolo foi feita por meio da análise dos dados das intervenções de farmacêuticos realizadas e aceitas por um médico (adesão), no período de junho de 2017 a junho de 2018, com a implantação do protocolo em novembro de 2017. Foram analisados o número de intervenções do farmacêutico e os de adesão e não adesão no ajuste da prescrição. Observou-se que antes da implantação do protocolo, a média de adesão para a correção da prescrição medicamentosa era de 9,8 e a de não adesão de 27,0. Após a implantação do protocolo a média de adesão foi de 61,0 e a de não adesão de 23,0. A média de adesão aumentou seis vezes. Os resultados encontrados demonstram o aumento da correção das prescrições no processo de RM, o que tornaria mais segura a terapia medicamentosa do paciente internado.

Descritores: Reconciliação de Medicamentos, Segurança do Paciente, Erros de Medicação.

I. INTRODUÇÃO

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos - do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em parceria com a Fiocruz - é uma das estratégias do Programa Nacional Para a Segurança do Paciente (PNSP) que promove práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde [1].

Dentre essas práticas está a Reconciliação Medicamentosa ou Reconciliação de Medicamentos (RM), que busca evitar erros de medicação em prescrições como omissões e duplicações de medicamentos: erros de dosagem, horários, vias de administração, frequência de administração, assim como problemas de interações medicamentosas [1].

Como a RM possibilita a correção das discrepâncias entre a medicação de uso domiciliar do paciente e a sua prescrição hospitalar, ela evita lesões irreversíveis. Por isso, é cada vez mais importante a existência de programas, protocolos e profissionais mais comprometidos com o processo de RM [2] [3].

A RM é um processo multidisciplinar realizado por farmacêuticos, médicos e/ou enfermeiros no momento da admissão, da transferência entre duas unidades clínicas e da alta [4].

A RM é iniciada pela obtenção e análise da lista dos medicamentos de uso domiciliar do paciente. O farmacêutico faz a comparação dessa lista com a prescrição médica feita no hospital [3]. O objetivo é avaliar, junto ao médico, a necessidade da continuidade ou da suspensão do uso dos medicamentos administrados em domicílio ao paciente, eliminando assim as discrepâncias [1] [6] [7].

A RM possibilita a identificação de erros de medicação, de custos desnecessários, possibilita a educação do paciente e do seu cuidador, o que ocasiona uma melhora na qualidade de vida do paciente [5].

A RM é uma das atribuições clínicas do farmacêutico, ou seja, o farmacêutico está capacitado a analisar, intervir e registrar as inconsistências encontradas em prescrições medicamentosas [9].

Com a implantação do Protocolo de Reconciliação Medicamentosa Farmacêutica (PRMF) em um hospital de Curitiba que atende pacientes adultos, surgiu a oportunidade de analisar sua implantação, o que foi realizado nesse trabalho.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo realizado pode ser considerado descritivo e transversal.

O PRMF e a análise de dados foram aprovados pelas superintendências médica e assistencial e pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital (IVEP), apoiado pelos Conselhos de Enfermagem (COREN PR) e de Farmácia (CRF PR).

O hospital em que foi realizado o estudo atende pacientes clínicos e cirúrgicos, conta com 82 leitos, mas somente os 47 leitos das unidades de internação com intervenção de prescrição pelo farmacêutico foram considerados nesse trabalho.

Levantou-se o número de prescrições analisadas pelo farmacêutico e o de intervenções necessárias, antes e depois da implantação do PRMF, que ocorreu em novembro de 2017. Foi utilizada a totalidade das intervenções de RM ocorridas no período de junho de 2017 a junho de 2018.

O PRMF foi aplicado na prescrição dos pacientes internados com histórico de uso de medicamentos em casa e que precisavam ser reconciliados com a prescrição hospitalar. As prescrições de pacientes com alta após a intervenção farmacêutica e as prescrições não ajustadas pelo médico devido à justificativa foram excluídos do estudo.

Foram analisados os seguintes dados: (i) Intervenções de RM (contatos e tentativas de contato com o médico após a identificação de discrepâncias entre a prescrição médica e os medicamentos de uso domiciliar do paciente), (ii) Adesão (prescrições corrigidas pelo médico ou farmacêutico, após a

intervenção aceita pelo médico), (iii) Prescrições Farmacêuticas (correções de prescrição médica pelo farmacêutico, assinada e carimbada pelo médico e seguidas pela equipe de enfermagem) e (iv) Não Adesão (intervenções realizadas, porém sem retorno do médico) (Tabela 1).

Antes da implantação do PRMF, o farmacêutico fazia a intervenção de ajuste junto ao médico. Com sua concordância, o ajuste era feito na próxima vinda ao hospital pelo próprio médico. No entanto, algumas vezes o ajuste não era realizado, o que caracteriza uma não adesão. Com o PRMF, o próprio farmacêutico passou a fazer a prescrição farmacêutica (PF), ou seja, a correção da prescrição com a concordância do médico.

III. RESULTADOS

Antes da implantação do PRMF, a média da adesão (junho a outubro de 2017) era de 9,8 e a de não adesão, de 27,0. Com o PRMF a média da adesão (novembro 2017 a junho 2018) passou a ser de 61,0 e a de não adesão de 23,0; a média de adesão do período após o PRMF aumentou seis vezes em comparação ao período sem o PRMF (Tabela 1).

Tabela 1 – Tabela de Intervenções Farmacêuticas

	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
Intervenções de RM	30	30	52	26	46	39	62	82	68	82	86	133	107
Adesão	8	9	18	4	10	16	47	58	61	64	66	100	76
Prescrições Farmacêuticas	0	0	0	0	0	6	16	8	31	16	8	30	19
Não adesão	22	21	34	22	36	23	15	23	21	18	20	33	31

Considerando que antes do PRMF a média de intervenções de RM era de 36.8 intervenções mensais, das quais a adesão representava 27% e a não adesão 73% e, também considerando que após a implantação a média de intervenções foi de 82.3, com 74% de adesão e 28% de não adesão (Tabela 2), demonstra-se que o aumento da correção das prescrições foi devido às Prescrições Farmacêuticas (PF) homologadas pelo médico. No período do estudo, 843 intervenções farmacêuticas de RM foram registradas (Tabela 1).

Tabela 2 – Média de Intervenções antes e após a implantação do PRMF e representação da Adesão e Não Adesão de cada média.

Média de Intervenções Farmacêuticas antes do PRMF	36.8	Média de Intervenções Farmacêuticas após o PRMF	82.3
Adesão 27%		Adesão 74%	
Não Adesão 73%		Não Adesão 28%	

IV. DISCUSSÃO

A prescrição e a tomada de decisão sobre ela evoluíram para uma atividade colaborativa entre o médico e o hospital [12]. Esforços para o aumento da qualidade e da segurança incluem atenção às discrepâncias medicamentosas e nesse sentido, a RM contribui para minimizar o risco de erros pelas checagens dos medicamentos utilizados [13].

A implantação da RM é uma meta a ser alcançada no cenário brasileiro, sendo considerada prioritária para a segurança dos pacientes e de sua efetividade ser destacada por estudos científicos [4].

A RM é reconhecida pelo *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) e pela *Joint Commission Accreditation of Healthcare Organizations* (JCAHO), que identificam o processo como uma intervenção chave e um objetivo nacional essencial para melhoria da segurança do paciente [14].

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) regula a PF dentro de protocolos [10] e o farmacêutico precisa da especialização em farmácia clínica [11]. No hospital do estudo, o ajuste da prescrição pelo farmacêutico é chamado de PF, apesar de não se tratar de uma prescrição deliberativa, pois é de comum acordo com o médico do hospital.

Por se tratar de um protocolo inovador, o PRMF apresentou fragilidades: 1) O tempo do atendimento da prescrição pela enfermagem continuou o mesmo, pois ainda são necessários o carimbo e a assinatura do médico na PF e 2) Mesmo o médico estando no hospital e ter aceitado a intervenção farmacêutica, algumas prescrições não eram ajustadas devido às demandas cotidianas, o que caracterizava uma não adesão, ou seja, as discrepâncias continuavam na prescrição medicamentosa.

V. CONCLUSÃO

O estudo mostra o aumento da adesão, com a aplicação do PRMF, no período de realização desse trabalho. Em função do desenho do experimento não é possível concluir inequivocamente que a aplicação aumenta a adesão, mas os resultados obtidos indicam que o PRMF pode ser uma ferramenta significativa para o aumento da adesão.

Sugere-se que seja seguido o parecer do COREN PR para que a prescrição ajustada pelo farmacêutico seja prontamente atendida, diminuindo o tempo de exposição do paciente ao erro de medicação/prescrição e que o farmacêutico realize o ajuste de prescrições aceitas pelo médico, mesmo que ele esteja presente no hospital, aumentando a adesão e reduzindo o tempo de ajuste.

É importante que protocolos como o PRMF sejam testados quando a instituição almeja diminuição de erros de medicação e o aumento da segurança do paciente no processo de RM, aumentando a adesão e diminuindo a não adesão. Esse aumento na correção da prescrição medicamentosa possibilitaria a diminuição de eventos adversos e, portanto, a melhoria no atendimento do paciente internado.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo da Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, 2013.
- [2] FERRAZ, C. L. A. S. A Importância da Reconciliação Medicamentosa na Internação Hospitalar. Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - 9ª Edição nº 010 Vol.01/2015 julho, 2015.

- [3] FRANZEN K. et al. Medication Reconciliation- theory and practice. *Ther Umsch Journal*, 2014 Jun, 71(6): 335-42.
- [4] SILVESTRE, C. C. LYRA, D. J. Os Três C's da Conciliação de Medicamentos: Realidade e Perspectivas. *Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde* 2018; 9(1): e091.001.
- [5] VELHO, A. C. Z. Atuação do farmacêutico na reconciliação medicamentosa: revisão da literatura, 2011.
- [6] LOMBARDI et al. Análise das discrepâncias encontradas durante a conciliação medicamentosa na admissão de pacientes em unidades de cardiologia: um estudo descritivo. *Rev. Latino-Am. Enfermagem* vol.24 Ribeirão Preto 2016. Epub Aug 15, 2016.
- [7] GRAÇA, D. D. C., Dissertação de Mestrado. Avaliação do processo de conciliação medicamentosa em pacientes pediátricos em um hospital público especializado no estado do Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz, 2015.
- [8] NAVARRO, M. M. et al. Results of pharmaceutical interventions at a hospital emergency department. Hospital Municipal de Badalona, Pharmacy Department, Badalona, Spain. *European Journal of Hospital Pharmacy*, 2014.
- [9] Resolução Nº 585 de 29 de agosto de 2013 – CFF.
- [10] Resolução Nº 586 de 29 de agosto de 2013 – CFF.
- [11] Deliberação Nº 915 de 17 de março de 2017 – CRF PR.
- [12] MANIERO, H. K. Serviços prestados por farmacêuticos em farmácias comunitárias e hospitais: um panorama mundial. 2016. 92 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Farmácia) – Universidade de Brasília, Ceilândia-DF, 2016.
- [13] HEGELE, V. GOULART, V. P., LINDENMEYER, L. P. Reconciliação Medicamentosa como Estratégia para a Segurança do Paciente Oncológico – Resultados de um Estudo Piloto. *Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde São Paulo* v.4 n.4 51-55 out./dez., 2013.
- [14] SCHUCH, A. Z., ZUCKERMANN, J., SANTOS, M. E. F., MARTINBIANCHO, J. K., MAHMUD, S. D. P. Reconciliação de medicamentos na admissão em uma unidade de oncologia pediátrica. *Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde São Paulo* v.4 n.2 35-39 abr./jun., 2013.